

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE DATOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES

JHOEL BENITO LAREDO CAYHUARA
Universidad Técnica Privada Cosmos
jhoellaredo99@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-6624-8943>
DOI: 10.5281/zenodo.13958461

Resumen

El presente trabajo de investigación detalla los procesos y normas de estandarización para la correcta instalación de un Data Center a nivel empresarial, donde la implementación de un data center debe cumplir con los requisitos necesarios para su correcto funcionamiento desde la perspectiva operativa y de gestión de datos, así también debe cumplir con los estándares internacionales que garanticen la disponibilidad de servicios informáticos en un ambiente de operación ordenada y que permita el crecimiento de ordenado de data center de acuerdo al grado de importancia y a los niveles de contingencia, ya que existen diferentes niveles de diseño de centros de datos que pueden ser implementados en diferentes organizaciones empresariales.

Palabras clave: Centro de datos, Gestión de datos, Normas de estandarización.

Introducción

Un centro de datos es una estructura física especializada que reúne equipos técnicos, servidores, enrutadores que nos ayudan a administrar y facilitar el flujo de información dentro de una empresa (Alexandre J. L'Heureux., 2016). Para la creación de un centro de datos existen diferentes estándares de seguridad, pero uno de los más reconocidos mundialmente es la serie ISO 27000 que tratan sobre la gestión de riesgos en seguridad de la información proporcionando recomendaciones, lineamientos de métodos y técnicas de evaluación de riesgos de la seguridad en la información que con llevan a medir los niveles de riesgo por su impacto y probabilidad. El objetivo de este resumen es conocer los métodos referentes a la gestión de riesgos, metodologías y herramientas que se deben implementar para la construcción de un data center y para el control de su

funcionamiento en base a los estándares de seguridad internacionales diseñados para un centro de datos (Herrera T, Ayala., 2022).

Metodología

Una metodología se materializa por un conjunto de métodos técnicas y herramientas. No contiene métodos específicos; sin embargo, especifica procesos que conforman el marco de gestión de riesgo que se debe diseñar para el control de un centro de datos. La metodología cualitativa es el más utilizado para el análisis de riesgos y cumple con los requisitos de la norma ISO 27001 donde el nivel de riesgos se basa en niveles de probabilidad e impacto. Una de las metodologías más reconocidas para la gestión de riesgos es la de Margerit, Octave-Metodología NIST SP800-30. Esta metodología permite el análisis de gestión de riesgos de los sistemas de información determinando los activos relevantes de información, amenazas a los que están expuestos los activos, herramientas que salvaguardan y cuan eficaces son ante los riesgos, estimar el riesgo definido como el impacto ponderado con la tasa de ocurrencia de la amenaza.

Resultados esperados o alcanzados

Gracias al método Margerit, octave; los análisis que se realizan son de orden cualitativo en los cual los niveles de medición también son en orden probabilístico. La detección de activos y amenazas dentro del centro de datos se realiza de forma general cada determinado tiempo considerando primeramente a los equipos catalogados como prioritarios para el buen funcionamiento de actividades dentro del departamento correspondiente, y las salvaguardas en caso de ser necesario se definen sin considerar los costos económicos ya que no se cuentan con datos estadísticos financieros ni registros oficiales para realizar los cálculos correspondientes, esto debido a la importancia de las salvaguardas que son los equipos que resguardan los datos en caso de una emergencia dentro del centro de datos (Molina-Miranda,2017).

Discusión

Existen varios métodos para la mitigación de daños y para el resguardo de un centro de datos antes las constantes amenazas que sufren diariamente, pero se ha

demostrado que el método Margerit, octavo con la metodología NIST SP800-30 nos brinda grandes resultados para controlar los daños que puedan sufrir los equipos dentro de un centro de datos es por eso que este método es de los más destacados internacionalmente para resguardar un centro de datos que alberga gran magnitud de datos.

Conclusiones

Es muy importante resguardar los equipos dentro de un centro de datos debido a la importancia de los datos que se manejan dentro de estos equipos, y para eso es necesario tener estándares de seguridad y de mitigación de daños que nos brinden resultados altos sobre la seguridad de estos equipos, el ambiente del centro de datos, la temperatura, la ventilación, la mitigación de ruidos y objetos extraños, esos resultados son los que ayudan a la organización a tomar sus previsiones ante cualquier amenaza que pueda afectar de gran manera a su centro de datos y también ayudan a la verificación de los equipos que ya empiezan a cumplir su ciclo de vida para que se tenga una planificación adecuada para la migración de datos de los equipos que ya empiezan a sufrir irregularidades en su función principal y transportarlos a los nuevos equipos que la organización disponga y que de esta manera no afecte el flujo normal de sus datos.

Bibliografía

- Molina-Miranda M., (2017). *Análisis de riesgos de centro de datos basado en la herramienta pilardemagerit*
<https://www.revistaespirales.com/index.php/es/article/view/125/68>
- L'Heureux A., (2016). *Centros de datos -WSP Global Inc.*
<https://acortar.link/femTIG>
- Herrera, J., Ayala, A., (2022). *Propuesta Tecnológica para el Diseño de un Data Center Categoría Tier II aplicado la Norma Ansi/Tía 942*
<https://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6948>